

**ОММАВИЙ ТАДБИРЛАР ЎТКАЗИШДА
ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ
НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ ҲАМДА ҲОЗИРГИ
ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ**

Худайбердиев Абдурашид Абдирасулович¹

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Маъмурий ҳуқуқ кафедраси бошлиғи ю.ф.б.ф.д
(PhD) доцент¹**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18277819>

Аннотация. Мақолада оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлашнинг назарий жиҳатлари ҳамда ҳозирги ҳолати таҳлил этилган.

Таянч тушунчалар: Оммавий тадбир, жамоат тартиби, жамоат хавсизлиги, ижтимоий-сиёсий оммавий тадбирлар, халқаро оммавий тадбирлар, ҳудудий ва маҳаллий оммавий тадбирлар.

Ижтимоий–сиёсий ва иқтисодий жараёнлар даврида ўтказиладиган ҳар қандай оммавий тадбир, йиғилиш, митинг ва намоёишларни ўтказиш даврида фуқароларнинг шахсий хавфсизлиги, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида бўлиши шарт. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига асосан (13-модда) инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Оммавий тадбирлар ўтказишда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашнинг таъсирчан механизмлари алоҳида аҳамият касб этади. «Оммавий тадбир», «жамоат тартиби» ва «жамоат хавсизлиги» атамалари кенг тарқалган. Мазкур тушунчалар ҳам халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда, ҳам турли мамлакатларнинг миллий қонунчилигида, ҳам юридик адабиётларда кўп қўлланилади. Жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя

этилишини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш бўйича амалга оширилаётган кенг қўламли ислоҳотлардан кўзланган мақсадларга эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди. Бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, халқаро терроризм, диний экстремизм, ноқонуний миграция, одам савдоси, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ички ишлар органлари олдига ўз вақтида уларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда¹.

Ҳозирги кунда республикада амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан «оммавий тадбир» тушунчаси қуйидагича таърифланади: «кўнгилочар, театр-томоша, концерт, спорт, реклама дастурлари ва бошқа дам олиш дастурларини, шунингдек камида юз киши иштирокида умумхалқ, диний, профессионал байрамларни ўтказиш мақсадида юридик ва жисмоний шахслар томонидан очик ва ёпиқ иншоот, майдон, биноларда ва бошқа жойларда ташкил этиладиган кишиларни тўплаш оммавий тадбир деб эътироф этилади». Оммавий тадбирларни илмий жиҳатдан қуйидаги турларга бўлиш мумкин:

1) мазмунига кўра: ижтимоий-сиёсий оммавий тадбирлар (намойишлар, митинглар, юришлар, иш ташлашлар, конференциялар ва бошқ.) ўтказиш;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м.

Спорт оммавий тадбирлар – кўп сонли томошабинлар иштирокида ўтказиладиган спорт мусобақалари. Маданий – театр, томоша, концерт, сайллар ва фуқароларни хордиқ чиқариш учун турли бадиий жамоаларнинг чиқишлари. Диний – диний байрам маросимларига бағишлаб ўтказиладиган тадбирлар. Профессинал байрам – қонунчилик ва бошқа меъёрий ҳужжатларда белгиланган кунларда касб байрамини нишонлашга бағишлаб ўтказиладиган тадбирлар.

2) аҳамиятига кўра: халқаро оммавий тадбирлар; умумдавлат аҳамиятидаги оммавий тадбирлар; ҳудудий ва маҳаллий аҳамиятга эга оммавий тадбирлар.

Ўтказилишини қонунийлиги жиҳатидан оммавий тадбирларни – рухсат этилган ёки рухсат этилмаган оммавий тадбирларга ажратиш мумкин.

Рухсат этилмаган оммавий тадбир – ноқонуний тадбир ҳисобланиб, ваколатли (ички ишлар органлари) тузилмалар томонидан зудлик билан тўхтатиш чоралари кўрилади. Рухсат этилган оммавий тадбирлар – ўтказиш вақтида ички ишлар органлари томонидан хавфсизликни ва жамоат тартибини сақлаш борасидаги ишлар уч босқичда амалга оширилади: тайёргарлик кўриш, ўтказиш ва якуний босқичлар.

Агар биз ҳозирги кунда фақат Тошкент шаҳрининг ўзида юзга яқин тўй ва маросимлар ўтказиладиган жойлар мавжудлиги ва бундай тадбирларда 500 нафар ва ундан ортиқ фуқаролар иштирок этаётганлиги ҳамда ушбу жойларда ёнғин хавфсизлиги, йўл ҳаракати хавфсизлиги, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш чоралари тўлиқ амалга оширилмаётганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, ҳар жума жомий масжидларида ўтказиладиган диний маросим ва жума номозларида кўп ҳолатларда 200 дан ортиқ киши иштирок этмоқда. Бу тадбирларни бирортаси ҳам «оммавий тадбирлар ўтказиш» қоидалари талабларига жавоб бермайди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 33-моддасида ҳам оммавий тадбирлар қонунлар асосида ўтказилиши аниқ белгилаб берилган. Фуқаролар ўз

ижтимоий фаолликларини Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ митинглар, йиғилишлар ва намойишлар шаклида амалга ошириш ҳуқуқига эгадирлар. Ҳокимият органлари фақат хавфсизлик нуқтаи-назардангина бундай тадбирлар ўтказилишини тўхтатиш ёки тақиқлаш ҳуқуқига эга².

Давлат ва ҳуқуқ масалалари бўйича мавжуд бўлган адабиёт манбаларида жамоат тартиби тушунчасини икки, яъни кенг ва тор маъноларда шарҳлаш қабул қилинган.

Тор маънода жамоат тартиби – бу мураккаб, кўп қиррали ижтимоий ҳодисадир. Жамоат тартиби органлари ва жамоатчилик ўртасида маъмурий-ҳуқуқий, жиноий-ҳуқуқий ҳамда ижтимоий-ҳуқуқий нормаларни амалга ошириш натижасида юзага келадиган тизим – ижтимоий муносабатлар тизимидир³. Оммавий тадбирлар ўтказиш вақтида жамоат жойларида ножўя гаплар билан фуқароларни ҳақорат қилиш, фуқароларга шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартибини, фуқароларнинг осойишталигини бузадиган шу каби бошқа хатти-ҳаракатлари, агар мазкур қилмишлар ўз характери жиҳатидан жиноий жазо чораларини қўллашни тақозо этмайдиган бўлса, майда безорилик деб баҳоланади.

Ҳозирги кундаги вазифалардан бири – инсон ҳуқуқларининг ҳимояси бўйича мамлакатимиз амалиёти ва жаҳон тажрибасида тўпланган ҳамда Конституция нормаларига сингдирилган кўплаб ғояларни воқеаликка айлантириш ва ишончли ҳимоя қилиш ҳисобланади. Шундай экан, ҳозирги замон юридик фани ва амалиёти олдида жамоат тартибининг моҳиятини очиб беришга ва уни муҳофаза қилиш бўйича умумдавлат даражасидаги муҳим чора-тадбирларни ишлаб чиқишга нисбатан янгича ёндашув вазифаси турибди.

Жамоат тартиби тушунчаси қонунчиликда ва юридик адабиётларда тор

² Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – 76 б.

³ Смоленский М.Б., Дригола Э.В. Административное право. – М. – КНОРУС, 2010 – 156 с.

маънода ҳам ишлатилади. Бунда у ижтимоий муносабатларнинг барча тизимини эмас балки фақат унинг ижтимоий-сиёсий ҳаёти ва турмушнинг турли соҳаларида шаклланган маъноларнинг мажмуасини ўзида акс эттиради. Бундай ёндашув ҳуқуқ ҳимояси фаолиятининг турли соҳаларини таҳлил қилишда ва қонунга қарши тожовуз объектини аниқлашда қўлланилади. Жамоат тартиби тушунчаси тор (бевосита) маънодаги таърифи жамоат тартибини муҳофаза қилишда иштирок этадиган ички ишлар органлари, суд, прокуратура, маъмурий комиссиялар ва ваколатли органларнинг ишларида ўзининг амалий аҳамиятига эга бўлиб, улар мазкур соҳаларда шаклланиб бораётган ижтимоий муносабатларга тажовуз қиладиган маъмурий ҳуқуқбузарлик ва жиноятларни олдини олишга қаратилгандир.

Россиялик ҳуқуқшунос олим Е.Ф. Колонтаевскийни фикрича, жамоат тартиби жамоатчилик муносабатлари тизимини белгилаб, корхона, муассаса ва жамоат ташкилотларини фаолият кўрсатиши учун шарт-шароитлар яратиш ҳамда жамоатчилик хавфсизлигини таъминлашдан иборат⁴.

Оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлашнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

- улар биринчи навбатда одамлар (омма)нинг (фаол ёки томошабин сифатидаги) иштирокини тақазо этади;
- аввалдан белгиланган мақсадларга эга уюшган оммавий ҳаракатлар бўлиб, муайян субъектлар ташаббуси билан амалга оширилади;
- жамоат жойларда ўтказилади.

Россиялик ҳуқуқшунос олим Д.А. Коротченковни фикрича, оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлашда ўтказилаётган тадбирни қонуний ёки ноқонуний эканлиги ҳам катта аҳамиятга

⁴ Колонтаевский Ф.Б. Организация и совершенствование деятельности милиции общественной безопасности. Учебное пособие – М. Академия МВД России. – 1995. – 245с.

эгадир⁵.

Уюшган оммавий ҳаракатларни хусусиятига кўра қонуний ва ноқонуний турларга ажратиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ўз навбатида, фикримизча ноқонуний оммавий тадбирни ҳам икки турга ажратиш мумкин:

1) жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига жиддий таҳдид қилмайдиган ноқонуний оммавий тадбирлар, бундай тадбирларга «транспорт, алоқа ташкилотларини ишини бузмайдиган, куч ишлатишга асосланмаган ноқонуний йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ва намойишлар» киритилади;

2) жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига жиддий таҳдид қиладиган оммавий уюшган ҳаракатлар (оммавий тартибсизликлар).

Ноқонуний оммавий тадбирни бундай гуруҳларга ажратишдан мақсад жамоат тартиби ва хавфсизликни таъминловчи субъектларни (ички ишлар оргинлари ва ҳ.к.) махсус воситалар қўллаш тўғрисидаги ҳуқуқий нормаларини белгилашда муҳим аҳамиятга эгадир⁶.

Жамоат тартиби асосан жамоат жойларида фуқароларнинг шахсий хавфсизлиги ва жамоат хавфсизлигини таъминлашга, давлат ташкилотлари ва жамоатчилик тузилмаларининг нормал ишлаши, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқини ҳимоя қилинишини, инсоний кадр-қимматларини ва ижтимоий маънавиятини ҳурмат қилиш учун яхши шарт-шароитлар йўналтирилган қонун ва бошқа ижтимоий нормалар асосида шаклланадиган ва ривожланадиган ихтиёрий ижтимоий муносабатлар тизими сифатида таърифланади. Умуман олганда, «фуқароларнинг шахсий хавсизлиги» тушунчасига ҳар бир фуқаронинг ўз ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқ ва эркинликлари, кадр-қиммати, шахсияти ва турар жойи

⁵ Коротченков Д.А. Проблемы правового регулирования организации и проведения публичных мероприятий. – Закон и право – 2006 – № 7.

⁶ Коротченков Д.А. Проблемы правового регулирования организации и проведения публичных мероприятий. – Закон и право – 2006 – № 7.

дахлсизлигига қарши ғайриқонуний тажовузлардан ҳимояланиши ҳолати, деб таърифлаш мумкин.

Юқорида баён қилинган илмий мушоҳадалар фуқароларнинг шахсий хавфсизлиги, жамоат хавфсизлиги ва уни таъминлаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар билан узвий боғлиқ эканлигида яққол намоён бўлади. Бундай ўзаро боғлиқлик фақат ҳар бир алоҳида олинган шахснинг хавфсизлиги бутун бир жамият хавфсизлиги ҳолатига боғлиқлигида намоён бўлмасдан, балки жамоат хавфсизлиги бир пайтни ўзида мамлакат ёки аниқ бир шаҳар ҳудудида, аҳоли пункти ва муайян бир жойда кўплаб одамларнинг ҳаётини хавф-хатардан асраб қолишни ҳам англатади.

Ҳуқуқшунос олим С. Ахмедовани фикрича, жамоат тартибини кўриқлаш тадбиридаги фуқаролар хавфсизлигини таъминлашни ўз ичига олади. Ички ишлар органлари томонидан ушбу тадбирларни ўтказишда асосий эътибор жамоат тартибини сақлашга қаратилиб, жамоат тартибини таъминланиши ўз-ўзидан фуқаролар хавфсизлигини таъминлайди⁷.

Темир йўл, денгиз, дарё, автомобил йўллари траспорти воситаларини эксплуатация қилиш қоидалари бузилганда, автомобиль йўли ҳаракати қоидаларига риоя қилинмаганда, қурилиш, йўл қурилиши ва бошқа ишлар жараёнида техника хавфсизлиги қоидалари бузилганда, ёнғиндан хавфли объектлар ва қурилмаларни эксплуатация қилишда, ўқотар қурооллар, ўқ-дорилар, портловчи материаллар, кучли таъсир қиладиган заҳарли моддалар, радиоактив изотоплар ва бошқа хавфли предметлар ва нарсалар билан муомала қилинганда жамоат хавфсизлигига нисбатан хавф-хатар туғилиши мумкин.

Юқорида кўрсатилган қоидаларни жамиятга хавфли тарзда бузиш жиноят қонунчилигига мувофиқ жамоат хавфсизлигига нисбатан жиноий тажовуз деб

⁷ Ахмедова С. Жамоат тартибини кўриқлашнинг ҳуқуқий муаммолари ва уни таъминлаш. – ИАКМ, Т – 2001. – Б. 14.

малакаланади. Айни бир пайтда бундай қонунбузарликлар фуқароларнинг шахсий хавфсизлигига ҳам тажовуз солади. Жамоат тартибини сақлаш давлат бошқарувининг таркибий қисми ҳисобланади. Шу сабабли уни турли жиҳатдан, шу жумладан, бошқариш объекти ва таъсир усуллари таърифи нуктаи назаридан кўриб чиқиш жуда муҳимдир.

Жамоат тартибини муҳофаза қилиш жараёнида одамларнинг хулқ-атвorigа таъсир ўтказишнинг давлат идоралари ва жамоат ташкилотларига хос бўлган турли шаклларидан фойдаланилади. Улар маъмурий-ҳуқуқий ёки ташкилий тусда бўлади. Одамларнинг хулқ-атвorigа таъсир қилишнинг муъмурий-ҳуқуқий шакллари ваколатли ва мансабдор шахслар томонидан норматив ҳужжатларни қабул қилиш йўли билан амалга оширади. Жамоат тартиби ва фуқароларнинг шахсий хавфсизлигига хавф оммавий тадбирларни ўтказишнинг белгиланган тартибини бузиш, уларни ўтказиш жойини тайёрланмаганлиги, катта гуруҳдаги одамларнинг ҳаракатини тартибга солиш бўйича чораларни ўз вақтида кўрилмаганлиги сабабли содир бўлади. Россиялик ҳуқуқшунос олим Х.А. Юсуповнинг фикрича, жамоат тартиби ва хавфсизлигига табиий офатлар ва бошқа фавқулодда ҳолатлар даврида хавфнинг аломатлари кескин равишда ортади⁸. Жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг шахсий хавфсизлиги ва жамоат хавфсизлиги бир-бири билан узвий боғланган ижтимоий ходиса бўлиб, уларни таъминлаш ва муҳофаза қилиш бўйича комплекс чора-тадбирларни яқдиллик билан амалга оширилишини тақозо қилади.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш қонунбузарлик ва жамиятга қарши бошқа хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш ва бартараф қилишда, айбдорларни жавобгарликка тортишда, одамларнинг ишлаб чиқариш ва меҳнат фаолиятида ҳамда уларнинг моддий ва маънавий

⁸ Юсупов Х.А. Организационно-правовые вопросы охраны общественного порядка и безопасности в современных условиях. Дисс... к.ю.н. – М., РГБ, 2003 – С. 110.

эҳтиёжларини қондиришда уларнинг мулоқотлари учун ваколатли орган ва ташкилотлар томонидан нормал хавфсиз шароитлар яратишда, фуқароларнинг субъектив ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришларида, жамият хавфсизлигининг қоидалари ва нормаларини бузиш, табиий офатлар ва бошқа ҳодисалар туфайли етказилган зарар ва оқибатларни бартараф қилишга йўналтирилган ҳаракатларда ўз ифодасини топади.

Ушбу йўналишда илмий изланишлар олиб борган ҳуқуқшунос олимларнинг фикрича, жамоат тартиби ва хавфсизлиги соҳаларининг мураккаб, комплекс хусусияти уларни муҳофаза қилишнинг турли восита ва услубларини яратиш заруратини тақозо қилади. Ўрганиладиган соҳаларда ижтимоий муносабатларни тартибга солиш бўйича чора-тадбирларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини муҳофаза қилишнинг қуйидаги турлари ўрнатилган: маъмурий-ҳуқуқий, оператив-қидирув, жиноий-ҳуқуқий ва фуқаровий-ҳуқуқий⁹.

Жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини муҳофаза қилишнинг маъмурий-ҳуқуқий тури норма ижодкорлиги ва ташкилий хусусиятга эга бўлган чора-тадбирларни қўллаш, кўрсатилган соҳаларда қонунбузарликнинг олдини олиш ва бартараф қилиш бўйича маъмурий таъсир чораларини кўриш ва қонунбузарларга нисбатан маъмурий жазо қўллаш орқали амалга оширилади.

Ҳуқуқ-давлат томонидан ўрнатилган ёки маъқулланган ва унинг кучи билан ҳимоя қилинадиган умуммажбурий хулқ-атвор қоидаларининг тизими. Ҳуқуқ тизими турли-туман, лекин ўзаро мустаҳкам алоқада бўлган юридик нормалар йиғиндиси. Ижтимоий муносабатларни ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинишини ҳуқуқий тартибга солиш деб аталади¹⁰. Жамоавий муносабатларни

⁹ Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. – М. – Норма, 2010 – С. 98.

¹⁰ Саидов А., Таджиханов У., Одилқориев Х. Давлат ва ҳуқуқ асослари: Дарслик. – Т.: Шарқ, 2002. – Б. 36.

ижтимоий тартибга солишнинг бошқа шаклларига нисбатан ҳуқуқ нормалари муайян афзалликларга эга. Уларнинг ўзига хос хусусиятларини қарорлар, тақиқ ва банд солишларнинг аниқлиги, равшанлиги, ва уларнинг ижро қилинишининг кафолатланганлиги билан белгиланади. Ҳуқуқ жамоавий муносабатларни тартибга соладиган ижтимоий нормаларнинг асосий талабларини ўзи учун танлайди, бирлаштиради ва мустаҳкамлайди ҳамда уларни давлат ҳимояси остига олинишини кафолатлайди. Шунинг учун жамият аъзоларининг ҳуқ—атвори, аввало, лозим одоб—ахлоқ билан мустаҳкамланган ҳуқуқий мезон орқали ўлчанади ҳамда унинг талаблари асосида баҳоланади. Жамоат тартибини муҳофаза қилиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилигининг замонавий ҳолати давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида ўзининг юқори ривожланиш динамикаси, ҳуқуқий базанинг тубдан янгиланиши билан таснифланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси бир қатор бошқа қоидалар қатори инсон ҳуқуқ ва эркинликларига оид халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларининг давлатнинг ички қонунларидан, жамоат тартиби ва хавфсизлигининг муҳофазаси соҳасидаги фуқароларнинг ҳуқ—атворини тартибга соладиган маъмурий ҳуқуқ нормаларидан устуворлигини мустаҳкамлаб қўйди. Маъмурий ҳуқуқ фанида маъмурий-ҳуқуқий тартибга солиш икки босқичдан иборат бўлиб, ўрнатиш ва амалга ошириш босқичларига бўлинади. Маъмурий-ҳуқуқий тартибга солиш иккала босқичида ҳам амалга ошириб келинаётган норма сифатида талқин қилинади.

Ҳуқуқий нормаларни ўрнатиш босқичи маъмурий ҳуқуқ нормаларини ишлаб чиқиш, такомиллаштириш, ўзгартириш киритиш ва бекор қилиш, яъни ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилишдан иборат бўлади¹¹.

¹¹ Общая теория права и государства. Учебник/под ред. В.В.Лазарева. – М.: Юрист, 1994. – 360 с.

Ҳуқуқий нормаларни амалга ошириш босқичи – маъмурий-ҳуқуқий нормаларни тартибга солишнинг якунловчи босқичи ҳисобланиб, бунда улар ўз мақсадига – яъни субъектив ҳуқуқ ва мажбурият ижтимоий муносабатларнинг муайян иштирокчиларининг ҳуқ-атворида ўз аксини топади¹².

Ҳуқуқий тартибга солиш ҳуқуқ-тартибот органларининг фаолиятида муҳим аҳамият касб этади, қонунбузарликка қарши кураш муаммолари устида тадқиқот олиб борган олимларнинг ишларида чуқур ишлаб чиқилганлигидир¹³.

Жамоат тартиби муҳофазаси соҳасида амалда бўлган ҳуқуқий нормалар, муносабатларни тартибга солиш доирасига қараб, иккита асосий гуруҳга ажратилади:

1) жамоат тартиби муҳофазаси соҳасида фуқароларнинг ҳуқ-атворини тартибга соладиган, уларни бузганлик учун жавобгарлик ўрнатадиган ҳуқуқий нормалар;

2) жамоат тартиби муҳофазаси бўйича давлат органлари, уларнинг мансабдор шахсларининг вазифалари, ваколатлари, фаолиятларининг шакл ва услубларини белгилайдиган нормалар.

Мазкур таснифга мувофиқ жамоат тартиби муҳофазасини тартибга соладиган асосий ҳуқуқий нормаларни яна икки гуруҳга ажратиш мумкин:

1) жамоат тартиби, жамоат хавфсизлиги қоидаларини аниқлаб берадиган ва уларни бузганлик учун жавобгарликни назарда тутадиган ҳуқуқий нормалар;

2) жамоат тартиби, жамоат хавфсизлигини муҳофаза қилиш бўйича давлат органлари, уларнинг мансабдор шахсларининг вазифалари, ишлари,

¹² Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. – М.: юрид. – 1978. – С. 11–13.

¹³ Веремеенко И.И. Место и роль механизма административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка // Теория и практика совершенствования охраны общественного порядка. – М.: Академия МВД СССР, 1985. – С. 24-29.; Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. – М.: – 1972. С. 67.; Лазарев В.В., Попов Л.Л., Розин Л.М. Правовые основы обеспечения общественного порядка. – М.: – Академия МВД СССР. – 1988.

ваколатларини белгилаб берадиган норматив ҳужжатлар.

Биринчи гуруҳдаги норматив ҳужжатларнинг ижтимоий мақсади ва мазмуни унинг таснифига мувофиқ, жамоат тартибига нисбатан ҳуқуқий таъсирида, аввало, ҳуққ-атворнинг норматив моделини таърифлашда намоён бўлиб, у жамият эҳтиёжларига сезиларли даражада жавоб беради. Ҳуққ қоидаларини мустаҳкамлаб, ҳуқуқ нормалари уларга мажбурий тус беради, жамоа жойларида бўлган фуқароларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб беради. Жамоат тартиби соҳасидаги фуқароларнинг одоб-ахлоқ қоидалари инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ўзида мустаҳкамлаган Ўзбекистон Республикаси Конституциясига асосланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, «Конституциямизда белгиланган қонун устуворлиги принципи жамиятимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, барча ислоҳотларни самарали амалга оширишнинг муҳим кафолатидир»¹⁴.

Жамоат тартиби соҳасига оид қонунчилик ҳужжатлари уларга риоя қилмаслик учун жавобгарлик ва маълум ҳаракатлар содир қилишга тақиқ ўрнатади. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 15-боби жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарликни белгилайди. Юқорида қайд этилган муаммолар таҳлилидан келиб чиқиб, ҳозирги кунга келиб, Ўзбекистон Республикасининг «*Оммавий тадбирларни ўтказиш тартиби тўғрисида*»ги қонунини қабул қилиш ва бошқа оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ бир қатор қонунларга ўзгартиришлар киритилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг сайланган Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.Ўзбекистон, 2018. – 76.
3. Смоленский М.Б., Дригола Э.В. Административное право. – М. – КНОРУС, 2010 – 156 с
4. Колонтаевский Ф.Б. Организация и совершенствование деятельности милиции общественной безопасности. Учебное пособие – М. Академия МВД России. – 1995. – 245с
5. Коротченков Д.А. Проблемы правового регулирования организации и проведения публичных мероприятий. – Закон и право – 2006 – № 7.
6. Коротченков Д.А. Проблемы правового регулирования организации и проведения публичных мероприятий. – Закон и право – 2006 – № 7
7. Ахмедова С. Жамоат тартибини қўриқлашнинг ҳуқуқий муаммолари ва уни таъминлаш. – ИАКМ, Т – 2001. – Б. 14
8. Юсупов Х.А. Организационно-правовые вопросы охраны общественного порядка и безопасности в современных условиях. Дисс... к.ю.н. – М., РГБ, 2003 – С. 110
9. Россинский Б.В., Стариков Ю.Н. Административное право. – М. – Норма, 2010 – С. 98
10. Саидов А., Таджиханов У., Одилқориев Х. Давлат ва ҳуқуқ асослари: Дарслик. – Т.: Шарқ, 2002. – Б. 36

11. Общая теория права и государства. Учебник/под ред. В.В.Лазарева. – М.: Юрист, 1994. – 360 с
12. Корнев А.П. Нормы административного права и их применение. – М.: юрид. – 1978. – С. 11–13
13. Веремеенко И.И. Место и роль механизма административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка // Теория и практика совершенствования охраны общественного порядка. –М.: Академия МВД СССР, 1985. – С. 24-29.; Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. – М.: – 1972. С. 67.; Лазарев В.В., Попов Л.Л., Розин Л.М. Правовые основы обеспечения общественного порядка. – М.: – Академия МВД СССР. – 1988
14. Ўзбекистон Республикасининг сайланган Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.